

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236486>
УДК 625.12.033.38

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ

З.В. Кахаров,

ст.преп. кафедры инженерии железных дорог

e-mail: zumi1525@mail.ru

А.Ю. Хамроев,

тутер, факультет строительной инженерии,

Ташкентский государственный транспортный университет,

г. Ташкент

Аннотация: В данной статье анализируют технологии и виды буронабивных и набивных свай, представленных на строительном рынке города, стараясь объективно изложить достоинства и недостатки каждой из известных технологий.

Ключевые слова: буронабивные и набивные свай, свай-оболочки железобетонные, винтовые свай, погружение свай, несущей способность здания

MODERN TECHNOLOGIES OF PILE FOUNDATION CONSTRUCTION

Z.V. Kakharov,

Senior Lecturer of the Railway Engineering

A.Yu. Hamoyev,

Tuter, Faculty of Construction Engineering,

Tashkent State Transport University,

Tashkent

Annotation: This article analyzes the technologies and types of bored and stuffed piles presented on the construction market of the city, trying to objectively state the advantages and disadvantages of each of the known technologies.

Keywords: bored and stuffed piles, reinforced concrete shell piles, screw piles, pile driving, bearing capacity of the building

Последние десять лет развития строительной отрасли характеризуются значительным ростом капиталовложений в обновление основных средств производства. Во многом этому способствует наличие большого числа разнообразных лизинговых программ, возможность целевого кредитования и другие формы взаимодействия банков, поставщиков строительной техники и ее потенциальных покупателей. Сегодня на строительных площадках Ташкента представлен широкий спектр оборудования для устройства свайных оснований. Мощные Junttan и проворные Casagrande, стильные SoilMec и Liebherr, EGT, КАТО – все они олицетворение того, что мы называем современными технологиями свайного фундаментостроения [1-4].

Чтобы лучше понять направления дальнейшего совершенствования технологий и способов геотехнического строительства в области фундаментостроения (и как его составной части – свайного фундаментостроения в сложных инженерно-геологических условиях Узбекистана), полезно оглянуться назад.

История свайного фундаментостроения, эволюция использования свай прошли через множество витков совершенствования технологий. А начиналось все с простых забивных деревянных свай [1-5].

Римский архитектор и инженер Витрувий (I в. до н. э.) подчеркивал необходимость использования деревянных свай при строительстве на наносных или болотистых грунтах для передачи нагрузки от зданий на так называемый «материк». Позднее применение свай позволило возводить на слабых грунтах все более и более массивные сооружения.

Нельзя обойти вниманием опыт Нидерландов, где болотистая почва сделала сваи необходимой составляющей строительства. По свидетельству П.П. Гнедича только «благодаря сваям нидерландцы защитились от моря и отвоевали у него значительную площадь суши. Амстердам со своим населением в четверть миллиона человек весь стоит на сваях».

Долгое время забивка свай осуществлялась вручную. Первое описание примитивного ручного копра относится к 1660 году [1-4]. Изобретение станины с направляющими для бабы и присоединение для ее подъема различных приспособлений позволило увеличить мощность снаряда. Несомненным достижением технической революции было изобретение Нэсмитом (Великобритания) паровой бабы. В 1889 году эта конструкция была усовершенствована русским инженером С.А. Арцишем, что позволило значительно увеличить ее производительность [5-9].

До 1838 года применялись только забивные сваи. Со временем они модернизировались – изменялся материал, при забивке свай в гравелистые и твердые грунты для деревянных свай стали использовать железные башмаки. В 1838 году Митчелл (Mitchall) предложил завинчивать сваи в грунт, для чего их нижняя часть снаряжалась винтом. Наконечники свай имели разный вид в зависимости от свойств грунта. В. Карлович в монографии «Основания и фундаменты» (1869 г.) признает преимущества винтовых свай перед забивными при применении их в некрепких грунтах, так как «концы их передают давление на большую площадь».

Так, почти два века назад было положено начало использованию буронабивных и винтовых свай.

Сегодня классификация свай по способу заглубления приводится в действующем Своде правил СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»:

– забивные (вдавливаемые) железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт без его выемки или в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибродавляющих, виброударных и вдавливающих устройств;

– сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью;

– набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта;

– буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них железобетонных элементов;

- винтовые;
- бурозавинчиваемые.

В свою очередь, набивные сваи по способу устройства подразделяются на:

1) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью;

2) набивные виброштампованные, устраиваемые в пробитых скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой виброштампом;

3) набивные в выштампованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин с последующим заполнением их бетонной смесью.

Буронабивные сваи по способу устройства подразделяются на:

1) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод – с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;

2) буронабивные полые круглого сечения, устраиваемые с применением многосекционного вибросердечника;

3) буронабивные сваи с уплотненным забоем, устраиваемые путем втрамбовывания в забой скважины щебня;

4) буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом и заполнением скважин бетонной смесью;

5) буроинъекционные диаметром 0,15-0,25 м, устраиваемые в пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора, или буроинъекционные с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважин по разрядно-импульсной технологии;

6) буроинъекционные, устраиваемые полым шнеком;

7) сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без него, укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или

призматических элементов сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более;

8) буропускные сваи с камуфлетной пятой.

Далеко не все из перечисленного применимо на строительных площадках Ташкента. Ограничения связаны с особенными инженерно-геологическими условиями в черте города, которые характеризуются наличием большой толщи слабых пылевато-глинистых водонасыщенных грунтов, имеющих низкие прочностные свойства и обладающие динамические воздействия переходящих в плавунное состояние.

Почему именно буронабивным и набивным сваям большого и малого диаметра принадлежит пальма первенства? Ответ прост. Потому что только с их помощью удастся решать сложный спектр конструктивных задач по устройству высокоэффективных свайных оснований. Только они делают возможным восприятие несущим слоем грунтов высоких (от 4000 до 25000 кН) нагрузок от высотных зданий и сооружений. Эти виды свай широко используются при строительстве внутри застроенных территорий, поскольку, являясь падающими технологиями, исключают вибрационные и динамические воздействия на конструкции расположенных в непосредственной близости к строительной площадке существующих зданий. В практике международного строительства известны примеры устройства свай в районах с распространением слабых грунтов глубиной погружения до 75 м.

Технология устройства набивных свай уплотнения основана на принципе раскатки скважин, т.е. устраивается без выемки грунта, с уплотнением стенок скважины, посредством применения рабочего органа – раскатчика. Происходит непрерывный процесс образования цилиндрической полости в грунте путем его деформации и уплотнения раскатывающим механизмом в стенки скважины. Благодаря этому вокруг скважины образуется уплотненная зона грунта.

При реализации технологии устройства набивных свай уплотнения требуется жесткое соблюдение порядка ведения работ, так как и в других технологиях уплотнения возможно влияние на вблизи расположенные дома вследствие выпора грунта при массовом производстве работ.

По сравнению с аналогичным оборудованием других производителей раскатчик фирмы BAUER позволяет гарантировать качество бетонирования за счет использования бетонолитной трубы, вмонтированной в буровой инструмент, а также повышение несущей способности свай благодаря опрессовке бетонной смеси в скважине. Использование специального бурового инструмента, жестко закрепленного на буровом стае, делает возможным устройство свай через плотные слои песков, а при встрече с препятствиями (валуном, например) произвести замену породоразрушающего инструмента на забурник и продолжить бурение без потери свай. Высокая точность постановки свай в плане, соблюдение вертикальности забуривания, глубина погружения рабочего органа, давление бетона при заполнении скважины – все это контролируется бортовым компьютером. Данная технология более 5 лет успешно применяется на строительных площадках нашего города. К ее достоинствам также следует отнести высокую производительность – до 30 свай глубиной до 25 м в смену.

Список литература

- [1] Мирханова М.М. Ударное погружение свай в грунт. / М.М. Мирханова, З.В. Кахаров. // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке. – 2018.
- [2] Смородинов М.И. Свайные работы. / М.И. Смородинов. // Стройиздат. – 1988.
- [3] Петухов С.Н. Винтовые сваи, конструкции. / С.Н. Петухов, В.Н. Железков. // Журнал «Мастер клуб» – 2002. № 5/6. 17-22 с., 31-34 с.
- [4] Кочановская Л.И. Закрепление опор ВЛ с применением винтовых анкеров и свай. / Л.И. Кочановская, В.Н. Железков, В.В. Мищенко. // Журнал «Электрические станции» – 2001. № 9.
- [5] Djabbarov S. Device of Road Boards with Compacting Layers with Rollers. / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov. // Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030036. Published Online: 16 June 2022.
- [6] Кахаров З.В. Укрепления основания фундаментов методом закрепления грунтов инъекцией растворов. / З.В. Кахаров. // Глобус: технические науки. – 2019.

[7] Кахаров З.В. У. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Кронос. – 2021. №. 10 (60). 13-16 с.

[8] Кахаров З.В. Определение величин энергетических констант материалов при дроблении твердых тел / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов, И.С. Козлов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2019. Т. 16. №. 3. 499-504 с.

[9] Кахаров З.В. Изменение состава веществ (материалов) в производстве. / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшогов. // Научный журнал. – 2019.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mirkhanova M.M. Impact driving of piles into the ground. / M.M. Mirkhanova, Z.V. Kakharov. // Experimental and theoretical research in modern science. – 2018.

[2] Smorodinov M.I. Pile work. / M.I. Smorodinov. // Stroyizdat. – 1988.

[3] Petukhov S.N. Screw piles, structures. / S.N. Petukhov, V.N. Zhelezkov. // Magazine "Master Club" – 2002. No. 5/6. 17-22 p., 31-34 p.

[4] Kochanovskaya L.I. Fastening of VL supports using screw anchors and piles. / L.I. Kochanovskaya, V.N. Zhelezkov, V.V. Mishchenko. // Magazine "Electric Stations" – 2001. No. 9.

[5] Djabbarov S. Device of Road Boards with Compacting Layers with Rollers. / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov. // Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030036. Published Online: 16 June 2022.

[6] Kakharov Z.V. Strengthening the base of foundations by the method of fixing soils by injection of solutions. / Z.V. Kakharov. // Globe: technical sciences. – 2019.

[7] Kakharov Z.V. U. Saving energy resources in the production of prefabricated reinforced concrete / Z.V. Kakharov, N.B. Kodirov // Kronos. – 2021. no. 10 (60). 13-16 p.

[8] Kakharov Z.V. Determination of the values of energy constants of materials during crushing of solid bodies / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov, I.S. Kozlov // Proceedings of the Petersburg University of Communications. – 2019. Vol. 16. No. 3. 499-504 p.

[9] Kakharov Z.V. Changes in the composition of substances (materials) in production. / Z.V. Kakharov, F.F. Eshogov. // Science Magazine. – 2019.

© З.В. Кахаров, А.Ю. Хамроев, 2022

Поступила в редакцию 25.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Кахаров З.В., Хамроев А.Ю. Современные технологии свайного фундаментостроения // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 32-39. URL: <https://ip-journal.ru/>